

DIALOGO, SPERANZA E INCONTRO ALLA PROVA DEL TEMPO

Marco Gnavi*

Il «dialogo»: parola consunta?

La domanda sul dialogo va posta sul terreno della storia e collocata nella contemporaneità per evitare di relegare il tema, vivo e complesso, a una minoranza di appassionati della conoscenza dell'altro. Noi abbiamo bisogno di raccogliere e decifrare le sfide così come ci si presentano, nella loro complessità e urgenza.

La prima questione è se il termine “dialogo” non sia fuori posto oggi, consegnato al passato. Viviamo, infatti, in una cultura dello scontro, da quello verbale a quello fra i popoli, mentre, secondo una rilevazione delle Nazioni Unite, si registrano almeno 56 conflitti in corso, fra i quali molti investono anche i mondi religiosi.

Il dialogo, tuttavia, ha segnato 60 anni della storia della Chiesa cattolica, a partire dalla convocazione del Concilio Vaticano II, risposta inedita dello Spirito all'orrore della Seconda Guerra Mondiale. Si è trattato di un evento unitivo che ha sorretto e motivato l'estroversione della Chiesa verso il mondo, come ci testimonia la Costituzione *Gaudium et Spes*, donandoci allo stesso tempo la grammatica dell'incontro con gli altri. Al Concilio erano presenti osservatori non solo delle Chiese ortodosse ma anche delle Chiese e Comunità ecclesiali della Riforma. Inoltre, alcuni fra i cattolici (si pensi al Patriarca Melchita Massimo IV Saigh) portavano a Roma le istanze del mondo orientale, ove i cristiani erano espressione minoritaria nel cuore di maggioranze islamiche.

In questo quadro non possiamo non parlare del rapporto con i nostri fratelli ebrei e richiamare alcuni eventi storici che ne hanno mutato il corso. Jules Isaac, storico ebreo che aveva perso la moglie, la figlia e il genero ad Auschwitz e a Bergen-Belsen, incontrò Giovanni XXIII, appena eletto, il 13 giugno 1960. Si trattò di un punto di svolta. Isaac aveva pubblicato nel 1948 *Jésus et Israël*¹, che stigmatizzava gli inse-

* Responsabile dell'Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo del Vicariato di Roma e della Conferenza Episcopale del Lazio.

¹ J. ISAAC, *Jésus et Israël*, Ed. Albin Michel, Paris 1948.

gnamenti antiebraici dei cristiani, proprio a partire dall'autentica ebraicità di Gesù. Fu fra i fondatori dell'*Amitié Judéo-Chrétienne de France*. Compresa come accanto alle radici pagane dell'antisemitismo nazista, nondimeno vi furono secoli di «insegnamento del disprezzo»² da parte dei cristiani. È stato un pioniere e sostenitore del dialogo tra ebrei e cristiani che ha trovato in Giovanni XXIII un interlocutore prezioso. Lo rivela la stessa biografia di Angelo Roncalli: quando era Nunzio Apostolico in Turchia, su richiesta dell'Agenzia Ebraica, aveva fornito centinaia di certificati di battesimo falsi e visti a ebrei bulgari, romeni, slovacchi e ungheresi, permettendo loro di fuggire dall'Europa in Palestina. Fu lui, già nel 1959 a cancellare dalle intercessioni del Venerdì Santo il termine *perfidis* riferito agli ebrei, nella celebrazione da lui presieduta. Il nuovo messale del 1962 accolse poi questa riforma e la rese definitiva.

Iniziava così, insieme alla promulgazione di *Nostra Aetate*, il processo di emendamento della Chiesa dall'antigiudaismo cattolico, oggi – almeno in parte – espunto dall'educazione e dalle coscienze. La genesi di questa Dichiarazione conciliare registrò allora la faticosa recezione dei suoi assunti da parte del mondo arabo cristiano, in tensione con il mondo ebraico.

L'incontro con ebraismo, Islam e le grandi religioni mondiali ha segnato la vita della Chiesa cattolica e quella dei popoli, nella consapevolezza di quanto i *Semina Verbi* in misura differente siano presenti in ciascuna di esse, come affermato dalla Dichiarazione *Nostra Aetate* (§ 2).

Fra il Concilio Vaticano II e il presente si colloca la profetica intuizione di Giovanni Paolo II che nel 1986 convocò ad Assisi la grande giornata mondiale di preghiera, digiuno e pellegrinaggio per la pace. Un evento storico, di portata universale, che ha tracciato la via dei decenni a seguire, de-solidarizzando i mondi religiosi da ogni radice di violenza e ponendoli al servizio del bene comune più prezioso e necessario. Le sue parole di allora restano pregnanti e attuali: la pace cerca i suoi artefici e i suoi profeti, perché «La pace è un cantiere aperto a tutti, non solo agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace è una responsabilità universale»³.

Questa convinzione è condivisa anche da Francesco, per il quale la pace è un lavoro artigianale che non si colloca solo a livello dei decisori politici ma degli uomini e delle donne di religione, dei popoli⁴.

² ID., *L'enseignement du mépris: vérité historique et mythes théologiques*, Fasquelle, Paris 1962.

³ GIOVANNI PAOLO II, papa, *Discorso ai Rappresentanti delle Chiese Cristiane e delle Comunità ecclesiali e delle religioni mondiali convenuti in Assisi*, Piazza inferiore della Basilica di S. Francesco (27 ott. 1986), n. 7.

⁴ Cfr. FRANCESCO, papa, *Meditazione mattutina nella cappella della domus sanctae Marthae* (Roma, 8 sett. 2016).

Il tempo dei conflitti

Insegnanti, educatori e quanti esercitano un ruolo pastorale hanno la responsabilità delle giovani generazioni. Per loro e per noi stessi dobbiamo rifuggire le semplificazioni pericolose a cui questo nostro tempo polarizzato e carico di conflitti sembra costringerci. Il portato di tali semplificazioni si manifesta in distanza, odio, egoismi di gruppo e populismi. Per resistervi è necessario vivere in maniera empatica, nutriti di Vangelo e cultura. Sono questi, infatti, antidoti alla propaganda e alla sua alta dose di menzogna, che ogni guerra richiedono e promuovono: da quella russo-ucraina con l'invasione di un popolo innocente a quella Israele-Gaza, provocata dal terribile pogrom del 7 ottobre e proseguita nello scontro contro Hamas, che ha mietuto indiscriminatamente decine di migliaia di civili palestinesi. Non possiamo lasciare uccidere anche l'empatia. I figli del "nemico" o della controparte sono bambini, restano bambini. Quando li si colpisce perché "nemici" è l'inizio della fine. Nel quadrante europeo, la Russia belligerante minaccia l'abisso nucleare nel quale si potrebbe precipitare e al quale opporre una resilienza tenace nutrita anche dalla preghiera, per scongiurare il progredire verso una notte buia per l'umanità intera.

Viviamo in un mondo globalizzato. Il Patriarca Ecumenico Athenagoras temeva una mondializzazione priva delle risorse spirituali, proprie delle Chiese cristiane⁵. È ciò che è avvenuto in questo quarto di secolo del nuovo Millennio, ed è ciò che Giovanni Paolo II e i vescovi di Roma suoi successori hanno preconizzato. La globalizzazione dei mercati, la vittoria del liberismo non ha condotto all'unificazione della famiglia umana, sempre più priva di anima. Il magistero del papa è universale; il dialogo ne è un'espressione non teorica. Richiede infatti incontro e fedeltà, perché i suoi frutti sboccino anche nell'ora della prova. In questo servizio e in questa ricerca, la Chiesa cattolica si mostra qual è: sacramento dell'unità della famiglia umana.

Papa Francesco è stato criticato per i suoi pronunciamenti su alcune delle guerre più recenti, da chi si attendeva una presa di posizione unilaterale. Papa Francesco non può scegliere una parte. Il magistero cattolico, da Benedetto XV a oggi, mostra il rifiuto della guerra quale strumento per risolvere i conflitti e uno sguardo olistico e prossimo a tutte le vittime, a partire dai più deboli. Promuove gesti e crea canali. Accende l'attenzione su aree dimenticate. Compie gesti umanitari. Lavora per creare un humus favorevole a soluzioni negoziali. Prega incessantemente. Anche quando questo atteggiamento spirituale e operativo appare minoritario rispetto al pensiero corrente che

⁵ Cfr. ATHENAGORA – O. CLÉMENT, *Umanesimo spirituale. Dialoghi tra oriente e occidente*, a cura di A. Riccardi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.

non ammette deroghe alle uniche opzioni militari. Quanto più minoritario, tanto più necessario alla speranza.

Anche nel rapporto fra i cristiani, musulmani ed ebrei occorre non perdere l'ancoraggio a questa visione universale. Il fanatismo e il radicalismo religioso violento non sono appannaggio del solo Islam: è tentazione di tutte le comunità religiose quando l'identità si accompagna a una deculturazione delle radici. Lo afferma Olivier Roy, intellettuale francese, in maniera documentata⁶. Questo processo può aggredire le Chiese stesse. Inoltre, la globalizzazione rende impossibile la pretesa di omogeneità che questa deculturazione vorrebbe imporre. Ha reso meno omogenei mondi che sembravano esserlo prima: l'Oriente contiene una parte di Occidente, l'Occidente contiene una parte di Oriente. Il fenomeno globale delle migrazioni cerca risposte diverse dall'allarmismo securitario e dallo strumentale uso che di questo tema si fa per guadagnare consensi in una Europa che ha perso sé stessa.

In questa globalizzazione, le reti di prossimità sono una grande difesa dalla violenza. Dove sono rare o assenti, esplose la rivolta: si pensi al terremoto che già nel 2005 ha scosso le periferie di grandi città francesi quali Marsiglia: la rabbia dei *beurs*, giovani maghrebini delle *banlieues* e gli scontri con la polizia sono maturati in quartieri dormitorio, isolati dal resto della città e privi di interazione e prospettive. Viceversa, nelle periferie delle grandi città italiane – certo non prive di problemi – si registra la presenza di parrocchie, mondo cattolico variegato, associazioni che ci permettono di interagire e che rappresentano un volto amicale e non estraneo. Dialogo è ricerca, ma è anche prossimità sul terreno. Papa Francesco parla di «amicizia sociale»⁷: dobbiamo sfruttare le reti esistenti, crearne di nuove e andare gli uni incontro agli altri per bonificare cultura e atteggiamenti dal rischio del conflitto e della divisione.

Come c'è un antisemitismo pericoloso che va che va ancora disarticolato e sradicato, così va pure combattuta l'islamofobia cresciuta dopo l'attentato alle torri gemelle. Non bisogna dimenticare come gran parte delle vittime delle formazioni terroristiche a sfondo islamico siano i musulmani stessi: questo avviene in Nigeria con Boko Haram, nei villaggi del Nord del Mozambico e altrove. Il reclutamento di nuove leve avviene poi sul web, che mutila testi e tradizioni dando identità alla rabbia e alla frustrazione di giovani generazioni senza futuro. Dall'interno della Umma islamica voci autorevoli hanno combattuto questa deriva: ricordo, dopo l'attentato al Bataclan, il grande Imam

⁶ O. ROY, *La Sainte Ignorance. Le temps de la religion sans culture*, Le Seuil, Paris 2008.

⁷ FRANCESCO, papa, lett. enc. *Fratelli tutti* sulla fraternità e l'amicizia sociale (3 ott. 2020) [ultima consultazione: 11 nov. 2024], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/pa-pa-francesco_20201003_encyclica-fratelli-tutti.html>, cfr. particolarmente il cap.VI, nn.198-222.

di Al-Azhar, Al-Tayyeb, recarsi a Parigi per esprimere la sua solidarietà alle vittime e condannare fermamente la violenza omicida. Successivamente, nel settembre 2023, ricordando i roghi del Corano a Stoccolma e Malmo in Svezia avvenuti poco prima, ha affermato:

I recenti sviluppi hanno confermato a tutti con profondo rammarico un odio verso le religioni che non ha precedenti, un'aggressività nei confronti dei loro simboli e valori sacri. È ovvio che bruciare il Sacro Corano in alcuni paesi occidentali noi in Oriente lo avevamo ritenuto un comportamento individuale deviante, fino a quando non abbiamo letto del sostegno di alcuni governi a questo comportamento provocatorio⁸.

Stigmatizzando il rogo del Corano, ha aggiunto: «I musulmani, a cominciare da Al-Azhar, Al-Sharif e dal Consiglio dei Saggi Musulmani, hanno condannato anche però il crimine di bruciare e demolire le chiese in Pakistan, equivalente al crimine del rogo del Corano, un peccato e un'aggressione»⁹.

Al-Azhar e il suo Imam sono l'espressione più alta del mondo Sunnita, ma l'islam è mondo articolato e vasto. Mi riferisco all'universo Sciita, all'islam asiatico (si pensi all'Indonesia), alle espressioni sufi... Lo scontro di civiltà preconizzato da Samuel P. Huntington nel 1996, rivela una fragilità di visione. I mondi non sono omogenei e i conflitti prosperano anche in regioni che hanno medesime radici e tradizioni religiose: in Ucraina cristiani slavi ortodossi, russi e ucraini si combattono e si uccidono: è un dolore enorme, è una frattura verticale nel mondo cristiano.

Il *pogrom* del 7 ottobre ai confini di Gaza, con la sua violenza oscena sui bambini, le donne, gli anziani, ha rappresentato uno shock tragico nel mondo ebraico, richiama la morte subita nella Shoà. La violenza sessuale come strumento di guerra, la violenza contro i bambini, ripugnano. Lo sdegno delle giovani generazioni innanzi ai massacri di Gaza è motivato e comprensibile: non lo possiamo né dobbiamo spegnere, ma non possiamo altresì permettere che si azzeri ciò che è stata la storia del passato. Si sono ovunque indotte mistificazioni semantiche: in Russia e in Ucraina ci si è accusati reciprocamente di nazismo, ma il nazismo, storicamente, è stato altro; la Shoah è un fatto enorme, senza eguali, e che ha messo al servizio del genocidio la scienza, la

⁸ AHMAD AL-TAYYED, grande Imam di Al-Azhar, Intervento all'Assemblea di inaugurazione dell'Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace, "L'audacia della Pace" (Berlino, 10 sett. 2023) [ultima consultazione: 11 nov. 2024], <<https://meetingsforpeace.santegidio.org/pageID/31693/langID/ca/text/4073/Intervento-di-Ahmad-ALTayyeb.html>>.

⁹ *Ivi*.

cultura, la politica. Il “filosofo” nazista Alfred Rosenberg elaborò il «cristianesimo positivo» espungendo il Primo Testamento dalla Bibbia, promuovendo il *Mein Kampf* e la sostituzione della croce con la svastica.

La Shoah ha divorato anche gli zingari, i Rom, i Sinti il cui annientamento nei campi è stato da loro definito *Porrajmos*, cioè “grande divoramento”. I prodromi di questa tragica tempesta di morte si rintracciano nella deportazione di omosessuali e oppositori politici, nel programma eugenetico che ha colpito malati di mente e persone con disabilità....

Non si può quindi strumentalizzare la storia drammatica dell’Europa in una o nell’altra direzione. Il prezzo è consegnare il presente e le giovani generazioni all’odio e alla paura, senza riferimenti certi e senza debito verso quanti, nei quasi 80 anni che ci separano dalla Seconda guerra mondiale, hanno lottato per ricostruire la speranza. Il baratro su cui ci troviamo ci deve svegliare a nuova responsabilità e nuova consapevolezza. Come papa Francesco ha dichiarato più volte, «non ci si salva da soli».

Le prospettive della fratellanza umana e l’edificazione della pace

Papa Francesco ha evocato nella lettera enciclica *Fratelli tutti*; il rischio di una terza guerra mondiale a pezzi. «In ogni guerra risulta distrutto lo stesso progetto di fratellanza inscritto nella vocazione della famiglia umana. Ogni situazione di minaccia alimenta sfiducia e ripiegamento»¹⁰.

Dopo aver citato papa Giovanni XXIII, il quale nella *Pacem in terris* rifletteva che «riesce quasi impossibile pensare che nell’era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia»¹¹. E poi afferma con saggezza una verità incisa con il sangue nella storia: «Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni teoriche»¹². Oggi invece la guerra purtroppo viene legittimata, anche nel nostro immaginario collettivo, come ineluttabile. Occorre erigere una barriera a questa attitudine autodistruttiva e nichilista, dall’interno dei mondi cristiano, ebraico, islamico. Dice ancora Francesco: «Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come “danni collaterali”»¹³. Il Papa più volte

¹⁰ FRANCESCO, papa, lett. enc. *Fratelli tutti*, n. 26.

¹¹ *Ibidem*, n. 260.

¹² *Ibidem*, n. 261.

¹³ *Ivi*.

ha esortato a comprendere la realtà dei conflitti chiedendo innumerevoli volte di domandare alle vittime.

Nel corso del suo viaggio apostolico negli Emirati Arabi, nel 2019 papa Francesco ha siglato con l'Imam Tayyeb la dichiarazione congiunta sulla *Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune*¹⁴. Ora questo documento ha in sé una grande forza e potremmo dire una “debolezza”: esso dipende dalla responsabilità nostra e di tutte le comunità religiose di far scendere queste affermazioni nella vita; del resto, non c'è documento che non abbia bisogno di recezione nelle comunità di fede. Il documento è coraggioso perché stigmatizza l'estremismo, lo scivolamento nell'intolleranza, propone i valori della pace perché siano rivalutati e riproposti e con essi la libertà religiosa. Invoca la giustizia basata sulla misericordia, i valori spirituali, la protezione dei luoghi di culto, perché la guerra ne fa strage: che siano templi, chiese o moschee. Quando nella “notte dei cristalli” si aggredirono le sinagoghe, già allora dovevamo comprendere che quando si brucia la sinagoga si brucerà poi anche la moschea e si brucerà anche la chiesa. Il terrorismo è esecrabile. Allora, “dialogo” non è un termine usurato ma è un termine a cui va ridato senso e nuovo vigore oggi, in un contesto di conflitto.

La speranza e l'incontro possibili

Vive la speranza come responsabilità chi crede sia possibile «*spes contra spem*». La speranza è un atteggiamento proattivo, performante, necessario. I giovani vivono un deficit di speranza che li spinge verso isolamento e disperazione, in assenza di comunità reali di riferimento. La conoscenza globalizzata non corrisponde a una proposta; tutti, e particolarmente i giovani, sono come monadi. Monsignor Vincenzo Paglia ha scritto un volume su «Il crollo del noi»¹⁵, l'iper-esposizione dell'io, l'egolatria: un ego triste e fallito. A noi, a tutti gli educatori, è posto il problema del *noi*, ovvero la sfida di ricostruire un noi largo, a partire dalle nostre radici.

Di questo *noi* sono testimoni molti cristiani che lo hanno reso visibile e luminoso in contesti critici e di pericolo. Lo Spirito riserva molte sorprese. Ci sono stati uomini e donne che hanno vissuto la fedeltà a Cristo, sino al dono della vita. Alla divisione e ai progetti di male, hanno opposto la forza umile della loro umanità levigata dal Van-

¹⁴ FRANCESCO, papa, *Documento sulla fratellanza umana per la pace e la convivenza comune in occasione del Viaggio apostolico di sua Santità Francesco negli Emirati Arabi Uniti* (3-5 feb. 2019) [ultima consultazione: 5 mar. 2024], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html>.

¹⁵ V. PAGLIA, *Il crollo del noi*, Laterza, Roma-Bari 2019.

gelo. Pensiamo ad esempio alla vicenda di Christian de Chergé in Algeria, ucciso insieme a sei suoi confratelli del monastero trappista di Tiberine, in Algeria, nel maggio 1996. O a quella di Shahbaz Bhatti, assassinato a Islamabad il 2 marzo 2011, da un talebano: fu Ministro delle Minoranze e, da cattolico, cercò di proteggere tutte le comunità di fede. La sua opposizione alla legge sulla blasfemia, gli valse la vita, stroncata quando aveva solo 43 anni. Da adolescente, di fronte alla croce, un Venerdì Santo, si era riproposto di vivere l'intera sua esistenza come servizio. Abdul Kabir Azad, Imam di Lahore, ne diventerà amico ed entrambi parteciperanno agli Incontri di Preghiera per la Pace nello Spirito di Assisi. Il frutto di questa fraternità si è reso plasticamente visibile, quando quest'ultimo, più volte in occasione di reiterati attacchi ai quartieri cristiani, ne ha protetto le famiglie, pagato la ricostruzione delle case, invitato gli altri Imam a predicare la riconciliazione e la pacificazione degli animi.

Molti sono gli attori di prossimità a difesa della sacralità della vita e della unità della famiglia umana. La nostra peculiare identità, la nostra differenza, non è impedimento, ma opportunità. Il dialogo non è commistione, confusione, ma incontro e speranza, che resistono quando divengono ponte.

Il nostro impegno nel territorio

Che cosa ha a che fare tutto questo con il Lazio? Siamo decisori politici, abbiamo un ruolo nelle Nazioni Unite? Abbiamo la forza di misurarci con queste grandi spinte della storia? Siamo sul Titanic e giriamo attorno a noi stessi mentre il mondo va verso la distruzione? Non penso, ma credo che se anche il mondo è in conflitto, se la cultura non riesce a elaborare la grammatica del dialogo, noi, tuttavia, dobbiamo costruire spazi liberati dal conflitto e proporre una cultura dell'incontro anche e proprio nei nostri territori, che vivono già una proiezione universalista perché non omogenei.

Occorre costruire "pezzi di pace" in un mondo in guerra: non è irrilevante. Non è irrilevante per me cristiano, perché non so quanto durerà la mia esistenza: siamo tutti fragili e saremo giudicati anche su quanto abbiamo sminato il terreno dalle ragioni del conflitto. Ogni segno di dialogo, di incontro, smina il terreno. È dialogo di prossimità a cui ciascuno può contribuire. Bisogna costruire legami di fraternità e non aver paura di essere fuori posto rispetto al *mainstream* di confronto bellicoso.

Gli abitanti residenti nella Regione Lazio alla fine del 2023¹⁶ sono 5.086.491 e i cittadini stranieri residenti alla stessa data sono 634.045 e rappresentano il 12,46%, della popolazione, dato superiore alla media del nostro paese, intorno all'8,5%. Di questi

¹⁶ Dati Istat-Demoistat al 31 dic. 2023.

634.045, i cittadini di religione islamica si stimano in 140.312. Verosimilmente, sommando a questi i mussulmani non residenti, ma presenti sul territorio della Regione, si raggiungono i 150.000, ovvero il 2,75% di tutta la popolazione della Regione (5.086.491 abitanti) e il 22,12% di tutti i cittadini stranieri del Lazio¹⁷. Essi provengono da almeno venti nazionalità: paesi del Maghreb, stati balcanici, Pakistan, Turchia, Afghanistan...

Per l'Islam esistono luoghi diversi di aggregazione: a Roma, oltre alla Grande Moschea con il suo Centro Culturale Islamico, vi è un pullulare di piccole moschee periferiche, associazioni di musulmani italiani e molto altro, come Madrased, scuole coraniche, attività culturali e caritative... Nei comuni laziali spesso le aggregazioni islamiche si caratterizzano per provenienza nazionale e lingua. Si tratta di un universo composito di fronte al quale occorre chiedersi quanti passi in più potremmo fare, ciascuno nelle proprie responsabilità/opportunità, per essere operatori di dialogo e aiutare anche le nostre comunità cristiane a prendere coscienza delle opzioni che si possono percorrere. Il laboratorio della scuola è fluido e decisivo, perché gli studenti vivono fianco a fianco gli uni degli altri, affrontando le sfide della loro crescita a partire non tanto dalla loro identità religiosa, ma dal vissuto esistenziale comune, nel comune disorientamento del tempo corrente.

Siamo audacemente, intelligentemente, pacificamente operatori di pace perché dialogo non è un esercizio cerebrale: è conoscenza, accoglienza, proposta. Si possono compiere gesti di riconciliazione, si possono liberare le periferie e le nostre diocesi da quei germi violenti che respiriamo con i social, nell'ignoranza, nella distanza. A Roma quando si rompe il digiuno del Ramadan ho portato spesso parroci e laici nelle moschee vicine, rompendo quel muro di separazione motivato solo dall'abitudine e scoprendo che insieme si possono sottrarre i giovani alla violenza virtuale che rischia di diventare reale se non si edificano ponti. E noi, nonostante tutto siamo, insieme al Vescovo di Roma, costruttori di ponti.

¹⁷ Di seguito le comunità più numerose:

Bangladesh	42.196	Bosnia-Erzegovina	2.575
Albania	18.000	Somalia	2.249
Marocco	14.852	Mali	2.669
Egitto	14.100	Turchia	1.521
Pakistan	7.958	Iraq	1.350
Tunisia	6.234	Gambia	1.975
Senegal	4.300	Kosovo	1.310
Macedonia Nord	3.900	Libia	1.009
Iran	2.849	Siria	1.000
Afghanistan	2.652	Guinea	1.000

A queste nazionalità vengono aggiunti altri cittadini provenienti da altri 30 paesi.

ABSTRACT

La storia degli ultimi decenni ha mostrato la ricchezza e la necessità del dialogo a tutti i livelli, da quello ecumenico a quello interreligioso, come indicato anche nei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel magistero dei papi successivi e nei numerosi documenti sottoscritti tra varie autorità religiose negli ultimi anni. In questo momento storico in cui le guerre e i conflitti crescono di numero e intensità, è necessario e urgente rafforzare le pratiche del dialogo e della prossimità, collaborando con le voci che si levano contro ogni forma di fobia e di radicalismo religiosi. Invitando a testimoniare questo desiderio di pace attraverso la costruzione e la cura di reti di prossimità e dialogo in ogni realtà locale, l'articolo si chiude con alcuni riferimenti concreti alla realtà della regione Lazio.

* * *

The recent history has shown the richness and necessity of dialogue at all levels, from the ecumenical to the interreligious, as also indicated in the documents of the Second Vatican Ecumenical Council, in the magisterium of successive popes and in the numerous documents signed between various religious authorities in recent years. At this moment when wars and conflicts are growing in number and intensity, there is an urgent need to strengthen the practices of dialogue and proximity, collaborating with the voices raised against all forms of religious phobia and radicalism. Inviting to witness this desire for peace through the construction and care of networks of proximity and dialogue in every local reality, the article closes with some concrete references to the reality of the Italian Lazio region.

KEYWORDS

Dialogo interreligioso / Ecumenismo / Fraternità / Pace / Chiese locali

Interfaith Dialogue / Ecumenism / Brotherhood / Peace / Local churches